

QURUQ PILLA VA XOM IPAK SIFAT KO'RSATKICHLARI TADQIQOTI

Uchqun Nematovich Azamatov

Ulug'bek Amirovich Bobatov

Azamat Eshankulovich Gulamov

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

azamatovuchqun@gmail.com

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada bahorgi qurt boqish birinchi mavsumida mahalliy "Navro'z-3" va urug'i xorijdan keltirilgan mahalliy sharoitda boqilgan "Xitoy" tut ipak qurti duragaylari pillalarining texnologik ko'rsatkichlari aniqlangan. Saralanmagan pilla partiyasi tarkibida navli, navsiz va nostandart pillalar ulushi aniqlangan. Nazorat va tajriba uchun olingan navli quruq pillalar qobig'ining quvvati, qattiqligi va qalinligi pillalarni tashish, saqlash va chuvishga tayyorlash va chuvish jarayonlarida rejimlarni tanlashda juda muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Shu sababli, bu ko'rsatkich natijalari aniqlangan va tahlil qilingan. 2,33 va 3,23 teksdagi xom ipakning sifat ko'rsatkichlari O'zDSt 3313:2018 talabiga binoan «A» naviga mansubligi aniqlandi. «A» naviga mansub xom ipakdan yuqori chiziqli chizlikdaga eshilgan ipak ipi va undan kostyumbop to'qima ishlab chiqarish tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: pilla, pilla navi, pilla qobig'i, quvvat, qattiqlik, qalinlik, xom ipak, chiziqli zichlik.

ABSTRACT This article describes the technological performance of cocoons of the local "Navruz-3" and "Chinese" mulberry silkworm hybrids, the seeds of which were imported from abroad, reared in local conditions during the first season of spring silkworm rearing. The proportion of graded, ungraded and substandard cocoons in the unsorted cocoon batch was determined. The strength, hardness, and thickness of the shell of the dry cocoons of the variety taken for control and experimentation are very important indicators for choosing modes in the transportation, storage, preparation for reeling, and reeling raw silk. Therefore, the results of this indicator were determined and analyzed. The quality indicators of raw

silk with 2.33 and 3.23 tex were determined to belong to grade “A” in accordance with the requirements of UzDSt 3313:2018. It is recommended to produce silk yarn with a high linear density and costume fabric from raw silk of grade “A”.

Keywords: *cocoon, cocoon type, cocoon chamber, strength, hardness, thickness. raw silk, linear density.*

KIRISH

To‘qimachilik va engil sanoatda tayyor mahsulot ishlab chiqarishda xomashyoning xususiyatlari muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ipakdan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishda xomashyo xususiyatlari turlicha bo‘lganligi sababli bir qator murakkab texnologik jarayonlar bajariladi.

Respublikamizda juda ko‘p sohalar singari ipakchilikda ham klaster tizimiga asoslangan korxonalar faoliyat olib bormoqda. Klaster tizimiga asoslangan ipakchilik korxonalarini xomashyodan boshlab tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo‘lgan texnologik jarayonlarni qamrab olgan. Bu esa barcha texnologik jarayonlarni boshqarish imkonini beradi. Respublikamizda tut ipak qurti pillasini etishtirish va ipakchilik yo‘nalishda ham klaster tizimi joriy etildi. Jumladan, hozirgi paytda respublikamizda 74 ta pilla-ipakchilik klasteri va 11 ta urug‘chilik korxonasi tashkil qilindi. Tut maydonlari 40 ming gektardan 55 ming gektarga kengaydi. Bularning natijasida pilla yetishtirish hajmi 2,5 barobar oshib, 26 ming tonnaga yetdi, ipak mahsuloti eksporti 3 barobar ko‘paydi. Asosiy eksport haligacha xomashyo bo‘lib qolayapti. Shu bois pillani chuqur qayta ishlash va tayyor mahsulot hajmini, mato va uy tekstili quvvatlarini ko‘paytirish zarur. Bu orqali dunyoda ipak mahsulotlari importining 45 foizi to‘g‘ri kelayotgan Yevropa bozoridan o‘rin olish kerak. Prezident tashabbusi bilan respublikamizda yangi tuzorlar tashkil qilish uchun 105 ming gektar yer ajratish belgilandi. Pilla-chilikda eng dolzarb masala – ozuqa. Buning uchun yangi navli hosildor tut ekishni kengaytirish zarur. Shuningdek, paxta

maydonlari chetiga bir-ikki qatordan tut ekish, qo‘shimcha ozuqa manbaini yaratish e’tibor qaratiladi [1-4].

Sifatli xom ipak ishlab chiqarishda pilla xususiyati juda muhim hisoblanadi. Shu sababli pilla xususiyatlari tadqiq qilindi. Pillaning shakli, o‘lchamlari ipak qurtining zotiga, jinsiga, parvarishlash agrotexnikasi va pilla o‘rash davridagi sharoitga, dastaning shakli va o‘lchamlariga bog‘liq. Pillalar shakli va o‘lchamlari bir xil bo‘lsa sifatli xom ipak olish imkoni oshadi, turli xil bo‘lsa texnologik jarayonlarni qiyinlashtirib, sifatli xom ipak ishlab chiqarishga salbiy ta’sir ko‘rsatadi [5-6].

Olingan natijalar va ularning tahlili. Bahorgi qurt boqish birinchi mavsumida mahalliy “Navro‘z-3” va urug‘i xorijdan keltirilgan mahalliy sharoitda boqilgan “Xitoy” tut ipak qurti duragaylari pillalarining texnologik ko‘rsatkichlari aniqlandi.

Pillalarning o‘lchamlari, shakli aniqlandi va natijalar 1-jadvalda keltirilgan. Natijalardan ko‘rinib turibdiki, “Navro‘z-3” sanoat duragay pillalari “Xitoy” sanoat duragay pillalariga nisbatan pillaning uzunligi va pilla qismlari nisbatan katta. Barcha pillalar oval shaklga ega. Oval shaklli pillalarni chuvishda texnologik rejimlar to‘g‘ri o‘rnatilsa, uzilishlar soni kamayadi va sifatli xom ipak ishlab chiqarishga asos bo‘ladi.

1-jadval

Pillalarning geometrik ko‘rsatkichlari

Tut ipak qurti duragayi	Pilla uzunligi,	Pilla qismlari diametri, mm			$d_{yp} = \frac{d_{\text{ou}} + d_{\text{maz}}}{2}$	Pilla kalibri	Ingichkalan ish	Belchanlik	Pilla shakli
		d _{bosh}	d _{tag}	d _{bel}					
Navro‘z-3	33,0	17,8	19,0	19,7	18	o‘rta	1,7	0,93	oval
Xitoy	31,0	16,3	17,7	18,5	17	o‘rta	1,8	0,91	oval

Pilla qobig'ining quvvati pillalarni tashish, saqlash va chuvishga tayyorlash va chuvish jarayonlarida juda muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Pilla qobig'ining quvvati aniqlandi (1-rasm)

1-rasm. Pilla qobig'ining o'rtacha quvvati, mg/mm²

1-Bosh yarim shar qutb qismi, 2-Bosh yarim shar yon devori, 3-Tag yarim shar qutb qutb qismi, 3-Tag yarim shar yon devori, 5-Bel qismi.

Pilla qobig'ining qalinligi va quvvati orqali pilla qobig'ining zichligi, g'ovakdorligini aniqlash mumkin.

Sifatli xom ipak ishlab chiqarishda asosiy ko'rsatkichlardan bir tekis chiziqli zichlikdagi mahsulot olishdir. Xom ipakni chiziqli zichligi bo'yicha notekisligi bir maromda bo'lishida pillalarning kalibri bir xil bo'lishi talab etiladi. Shuning uchun pillalar kalibrlanadi va mayda, o'rta, yirik, o'ta yirik kalibrlarga ajratiladi.

Pillaning qattiqligi va qalinligi ipakdorlikka ta'sir ko'rsatib, pillalarni tashish va saqlashda, chuvishga tayyorlash, chuvish jarayonida rejimlarni o'rnatishda juda muhim ko'rsatkich hisoblanadi. "Navruz-3" va "Xitoy" sanoat duragay pillalarining qattiqligi va pilla qobig'ining qalinligi o'rganildi (2-jadval).

2-jadval

Pilla qobig'ining qattiqligi va qalinligi

№	Tut ipak qurti duragayi	Pilla qobig‘i deformatsiyasi, mm	Pilla qobig‘ining o‘rtacha qalinligi, mm
1	Navro‘z-3	0,68	0,70
2	Xitoy	0,80	0,65

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, “Navro‘z-3” duragayi pilla qobig‘i deformatsiyasi 0,68 mm, “Xitoy” duragay pillalari esa 0,80 mm ni tashkil qildi. “Navro‘z-3” duragayi pilla qobig‘i “Xitoy” duragayi pilla qobig‘iga nisbatan qattiq ekanligi aniqlandi. “Navro‘z-3” duragayi pilla qobig‘ining o‘rtacha qalinligi 0,70 mm, “Xitoy” duragay pillalari esa 0,65 mm ni tashkil qildi. “Navro‘z-3” duragayi pilla qobig‘ining qalinligi “Xitoy” duragayi pilla qobig‘iga nisbatan qalin ekanligi aniqlandi.

Pillalarning kalibrlari bo‘yicha chiqishi aniqlandi (2-rasm).

2-rasm. Pillalarning kalibrlari bo‘yicha chiqishi, %.

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, mayda kalibrli pillalar “Xitoy” duragaylarida mahalliy “Navro‘z-3” duragaylariga nisbatan 11 % yuqori. Mahalliy “Navro‘z-3” duragaylarida o‘rta kalibrli pillalar 78 % tashkil qildi. Bu ko‘rsatkich “Xitoy” duragaylaridan 9 % yuqori. Mahalliy “Navro‘z-3” duragaylarida yirik kalibrli pillalar “Xitoy” duragaylaridan 2 % yuqori. Barcha duragaylarda o‘ta yirik kalibrli pillalar 1% ni tashkil qildi. Olib borilgan tadqiqotlardan ma’lumki, o‘rta kalibrdagi

pillalardan sifatli xom ipak ipak chiqarish imkoniyati yuqori. Sifatli xom ipak ishlab chiqarish uchun mahalliy “Navro‘z-3” duragaylaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

Yuqori sifatli xom ipak ishlab chiqarishda pillalarning tashqi ko‘rinishi va qattiqligi inobatga olinib saralash jarayoni amalga oshiriladi. Standart talabi bo‘yicha quruq pillalar I-II navga, navsiz va nostandart pillalarga ajratiladi.

Ishlab chiqarish sharoitida Mahalliy “Navro‘z-3” va “Xitoy” duragayi pillalari qo‘l yordamida saralandi (3-rasm).

3-rasm. Pillalarning navlari bo‘yicha chiqishi, %.

Natijalardan ko‘rinadiki, pillalar tarkibi bo‘yicha shikastlanmagan navli pillalarning chiqishi “Navro‘z-3” duragayida I-nav 38,0 %, II –nav 46,2 %, jami navli pillalar ulushi 84,2%, “Xitoy” duragayida I-nav 36,5 %, II -nav 44,6 %, jami navli pillalar ulushi 81,1% ni tashkil etdi. Navsiz pillalar ulushi “Navro‘z-3” duragayida “Xitoy” duragayiga nisbatan 3 %, nostandart pillalar 0,1 % ga kamayganligi aniqlandi.

Ipakdan gazlamalar ishlab chiqarishda 2,33 va 3,23 teksli xom ipakdan keng foydalaniladi. Bu assortimentdagi xom ipakni ishlab chiqish zamonaviy pilla

chuvish avtomatlarida bajarish imkoniyati mavjud. Shu sababli, bu turdagi xom ipakka talab yuqori [7-9].

Yuqori chiziqli zichlikdagi eshilgan ip ishlab chiqish uchun 2,33 va 3,23 teksli xom ipak 115 m/min tezlikda Xitoyda ishlab chiqarilgan zamonaviy pilla chuvish avtomatlarida olindi va texnologik xususiyatlari tadqiq etildi. Xom ipakning sifat ko'rsatkichlari asosiy va ikkinchi darajalariga bo'linadi. Asosiy ko'rsatkichlarga pilla ipining chiziqli zichligi bo'yicha notekisligi, qayta o'ralish qobiliyati va yirik nuqsonlardan tozaligi kiradi. Ikkinchi darajali ko'rsatkichlarga esa solishtirma uzuvchi kuch, uzilishdagi cho'zilishi, mayda nuqsonlardan tozaligi, jipsligi va kalava holati kiradi. Tadqiqotlarda o'rganilgan xitoy duragay quruq pillalaridan chuvib olingan xom ipakning sifati Toshkent to'qimachilik va engil sanoat instituti qoshidagi «Sentexuz» laboratoriyasida zamonaviy asboblarda aniqlandi.

Yuqoridagilarni hisobga olib, xom ipakning texnologik xususiyatlari eshilgan ipariga qo'yilgan talablarga qaysi darajada mos kelishi tadqiq etildi. 2,33 va 3,23 teksli xom ipakning sifat ko'rsatkichlari O'zDSt 3313:2018 talabi asosida aniqlandi. Xom ipakni sifatiga qo'yilgan standart talablari va chuvib olingan xom ipakning texnologik xususiyatlari 3 va 4-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Ishlab chiqarilgan 2,33 teksli xom ipakning sifat ko'rsatkichlari

Belgilari	2,33 teksli xom ipakning aniqlangan haqiqiy ko'rsatkichlari	O'zDSt 3313:2018 talabi asosida	
		ko'rsatkichlar	mosligi
Chiziqli zichligi bo'yicha og'ish (tex) 2,33	0,14	0,15	3A
Notekislik 1	180	190	2A
Notekislik 2	30	37	A
Yirik nuqsonlardan tozaligi % kamida	95,5	95	3A
Mayda nuqsonlardan tozaligi % hisobida kamida	94	94	4A

Eng yomon tozalik, % kamida	87	87	3A
Eng ko'p og'ish (tex) 2,33	0,55	0,60	A
Notekislik 3	0	0	4A (1-sinf)
Qayta o'rash qobiliyati, uzilishlar soni	16	18	A (3-sinf)
Nisbiy uzuvchi kuch, sN/tex	30,2	30 va undan yuqori	4A (1-sinf)
Nisbiy uzilishdagi cho'zilish, (%)	16,5	18 dan kam	B (2-sinf)
Jipsligi, koretkani yurish soni	110	60 va undan yuqori	4A (1-sinf)

3-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarda ishlab chiqarilgan 2,33 teksli xom ipakning sifat ko'rsatkichlari O'zDSt 3313:2018 talabiga binoan «A» naviga mansubligi aniqlandi. Chiziqli zichligi bo'yicha og'ish (tex) - 3 A; notekislik 1- esa 3 A; Yirik nuqsonlardan tozaligi % kamida - 3A; Mayda nuqsonlardan tozaligi % hisobida kamida - 4A bo'lsada, xom ipakni qayta o'rash qobiliyati, uzilishlar soni A (3-sinf) ga, nisbiy uzilishdagi cho'zilish, (%) B (2-sinf) ga mansubligi aniqlandi. Bu kamchiliklarni bartaraf etishda, xom ipakni qayta o'ralishi bo'yicha chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiq deb topildi. «A» naviga mansub xom ipakdan yuqori chiziqli chizlikdaga eshilgan ipak ipi va undan kostyumbop to'qima ishlab chiqarish tavsiya etildi.

4-jadval

Ishlab chiqarilgan 3,23 teksli xom ipakning sifat ko'rsatkichlari

Belgilari	3,23 teksli xom ipakning aniqlangan haqiqiy ko'rsatkichlari	O'zDSt 3313:2018 talabi asosida	
		ko'rsatkichlar	mosligi
Chiziqli zichligi bo'yicha og'ish (tex) 3,23	0,15	0,18	3A
Notekislik 1	70	150	4A
Notekislik 2	15	17	3A
Yirik nuqsonlardan tozaligi % kamida	97,9	97	4A

Mayda nuqsonlardan tozaligi % hisobida kamida	88	87	A
Eng yomon tozalik , % kamida	90	90	4A
Eng ko'p og'ish (tex) 3,23	0,58	0,69	A
Notekislik 3	0	0	4A (1-sinf)
Qayta o'rash qobiliyati, uzilishlar soni	14	18	A (3-sinf)
Nisbiy uzuvchi kuch, sN/tex	30	30 va undan yuqori	A (1-sinf)
Nisbiy uzilishdagi cho'zilish, (%)	18,2	18 dan kam	A (1-sinf)
Jipsligi, koretkani yurish soni	154	60 va undan yuqori	4A (1-sinf)

2,33 va 3,23 tekstdagi xom ipakning sifat ko'rsatkichlari O'zDSt 3313:2018 talabiga binoan «A» naviga mansubligi aniqlandi. «A» naviga mansub xom ipakdan yuqori chiziqli chizlikdaga eshilgan ipak ipi va undan kostyumbop to'qima ishlab chiqarish tavsiya etildi. Xom ashyo xususiyatlarini aniqlashdan maqsad, keyingi texnologik jarayonlarda rejim va parametrlarni to'g'ri tanlash hamda o'rnatishdan iborat.

XULOSA

Bahorgi qurt boqish birinchi mavsumida etishtirilgan mahalliy "Navro'z-3" va urug'i xorijdan keltirilgan mahalliy sharoitda boqilgan "Xitoy" tut ipak qurti duragaylari pillalarining texnologik ko'rsatkichlarini aniqlashdan maqsad pilla xususiyatlarini tahlil qilish orqali har bir texnologik jarayon rejimlarni to'g'ri tanlashdan iborat. Saralanmagan pilla partiyasi tarkibida navli, navsiz va nostandard pillalar ulushi muhim ahamiyatga ega. Bu ko'rsatkich orqali tut ipak qurtini qo'yilgan talablar asosida to'g'ri boqish va tut ipak qurtini boqish jarayonida yo'l qo'yilgan xatoliklar ko'zga tashlanadi. Saralanmagan pilla partiyasi tarkibida navsiz va nostandar pillalar ulushi standart talabi bo'yicha 10 % dan oshmasligi talab etiladi. Natijalardan ko'rinadiki, pillalar tarkibi bo'yicha shikastlanmagan navli pillalarning chiqishi "Navro'z-3" duragayida I-nav 38,0 %, II-nav 46,2 %, jami navli

pillalar ulushi 84,2%, “Xitoy” duragayida I-nav 36,5 %, II-nav 44,6 %, jami navli pillalar ulushi 81,1% ni tashkil etdi. Navsiz pillalar ulushi “Navro‘z-3” duragayida “Xitoy” duragayiga nisbatan 3 %, nostandart pillalar 0,1 % ga kamayganligi aniqlandi.

Nazorat va tajriba uchun olingan navli quruq pillalar qobig‘ining quvvati, qattiqligi va qalinligi pillalarni tashish, saqlash va chuvishga tayyorlash va chuvish jarayonlarida rejimlarni tanlashda juda muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. 2,33 va 3,23 teksdagi xom ipakning sifat ko‘rsatkichlari O‘zDSt 3313:2018 talabiga binoan «A» naviga mansubligi aniqlandi. Eshilgan iplarning sifat ko‘rsatkichlarini yuqori bo‘lishiga va uni qayta ishlashda xom ipakning texnologik xususiyatlari juda katta ta‘sir ko‘rsatadi. Xom ipakning texnologik xususiyatlari eshilgan ip va tayyor matolar ishlab chiqarishda muhim hisoblanadi. Ipakdan gazlamalar ishlab chiqarishda 2,33 va 3,23 teksli xom ipakdan keng foydalaniladi. Bu assortimentdagi xom ipakni ishlab chiqish zamonaviy pilla chuvish avtomatlarida bajarish imkoniyati mavjud. Shu sababli, bu turdagi xom ipakka talab yuqori. «A» naviga mansub xom ipakdan yuqori chiziqli chizlikdaga eshilgan ipak ipi va undan kostyumbop to‘qima ishlab chiqarish hamda ushbu yo‘nalishda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish maqsadga muvofiq.

REFERENCES

1. <http://uzbekipaksanoat.uz//>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi o‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni.
3. O‘zDSt 3313:2018. “Xom ipak. Texnikaviy shartlar”. “O‘zstandart” agentligi. “Fan va texnologiya” nashriyoti. -Toshkent. -2018.
4. <https://xabar.uz/uz/mahalliy/yangi-tutzorlar-uchun-105-ming-gektar-er-ajratiladi>.

5. Исламбекова Н.М., Азаматов У.Н. Влияние жёсткости воды на разматываемость коконов // The Way of Science. International scientific journal. - № 4 (50), 2018. С. 23-26.
6. Исламбекова Н.М., Азаматов У.Н. Исследование запарки и размотки коконов в присутствии различных веществ // Web of scholar. International academy journal. - 5(23), Vol. 1, May 2018. С. 25-28.
7. Гуламов А.Э. Совершенствование технологии размотки новых местных гибридов коконов и получение шелка-сырца высокого качества. Дисс...д.т.н. - Ташкент. -2016. -Б. 116-124.
8. Арипджанова Д.У., Алимова Х.А. Основа комфортных свойств одежды из композитных материалов. Ташкент. //Ж. Композиционные материалы. -2012. - №4. -С. 47-50.
9. Patent CN107407018 (A) – Method for manufacturing a silk-based fabric and use of the fabric / Ferraris Augusto // -2017.